

OILANING TASHKIL ETILISH TARIXIY TIPLARI VA MA’NAVIY TARBIYASI

O.U.Musurmonqulov

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instiuti Yetakchi ilmiy xodimi, KIX, v.b.
p.f.b.f.d (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15510600>

Anatatsiya. Maqolada Oilaning tashkil etishi, tiplari va jamiyat hayotidagi o‘rni, unga bo‘lgan munosabatlari madaniyatining, ma’naviy tarbiyasi haqida so‘z boradi. Oila, birinchi navbatda, tarixiyligi, oilani boshqarish tartib tamoillari, oiladagi nikoh va nikoh asosida dunyoga keladigan farzand tarbiyasi ijtimoiy-pedagogik vazifalarni bajaradi. Maqolada oilaning huquq va manfaatlarini himoya qilish, ularga yaratilayotgan imkoniyatlar va axloqiy qadriyatlarini shakllantirish alohida o‘rin tutadi.

Kalit so‘zlar: Oila, ijtimoiy-pedagogik, oilaning tiplari, ma’naviy tarbiyasini ochib berish.

Tarixiy jarayonda shakllanib kelayotgan oila masalasiga to‘xtalganimizda, oila tushunchasi va mazmuni haqida tarixchi va faylasuflar turlicha talqin qilganlar. Oila munosabatlari madaniyatining jamiyat hayoti, inson ma’naviy kamolotidagi o‘rni haqida so‘z yuritir ekanmiz, avvalambor, oilaning falsafiy tushunchasini mohiyati, ijtimoiy hayotda va tarbiyaviy ishlar tizimidagi o‘rni masalasining metodologik tahliliga e’tibor qaratish lozim. Falsafa qomusiy lug‘atda oilaning falsafiy tushunchasi haqida shunday deyilgan: “Oila - er-xotinlik ittifoqiga, qarindoshlik aloqalariga, umumiy ho‘jalik yuritadigan er va xotin, ota-ona va bolalar, aka-uka va opa-singillar va boshqa qarindoshlar o‘rtasidagi munosabatlarga asoslanadigan kichik ijtimoiy guruh, jamiyatning asosi, davlat kudratining manbai”.

Oilaning hayoti moddiy (biologik, xo‘jalik) va ma’naviy (huquqiy, psixologik) jarayonlar bilan harakterlanadi. Oila - tarixiy kategoriya. Uning shakllari va funksiyalari mavjud ijtimoiy munosabatlar harakteriga, shuningdek jamiyatning madaniy taraqqiyoti darajasiga bog‘liq. Ayni vaqtda oila jamiyat hayotiga ham kuchli ta’sir ko‘rsatadi, qator funksiyalar (bola tug‘ish, uy-ruzg‘orda mehnat qilish, xo‘jalik yuritish, o‘z a’zolarining jismoniy extiyojlarini qondirish, yosh avlodni tarbiyalash, ma’naviy va axloqiy-estetik kamolotiga ta’sir ko‘rsatish)ni bajaradi. Tadqiqotchilar eng kadimgi davrda tartibsiz jinsiy aloqalar hukm surgan va u vaqtda oila hali bo‘lmagan, bu aloqalar o‘rnini jamoaviy nikoh egallagan, juft oila paydo bo‘lgan, deb hisoblaydilar. Monogomiya (bir nikohli oila)ning qaror topishi bilan ayollar erkaklar tomonidan asoratga solingan. Ayol asta-sekin o‘z eri-xo‘jayinining mulkiga, quliga aylana borgan. Boylik orttirish va uni qonuniy vorislarga berish oilaning asosiy maqsadi bo‘lib qolgan. Markaziy Osiyoda keng tarqalgan qadimgi zardushtiylikda oila va nikoh masalasiga muhim ahamiyat berilgan. Oila va nikoh yaratuvchining talabiga mos kelganligi bois uni buzish taqiqlangan. Agarda oilada er yoki xotin axloqsizlik, ya’ni buzuqchilik sodir etilsa, unday kishilar tayoq bilan jazolangan. Shu orqali oila mustahkamligi uchun kurashganlar. Sharqda qadimdan oila muqaddas Vatan hisoblangan. Uning mustahkamligining darz ketishiga yo‘l qo‘ymaganlar. Shuningdek, “Avesto”da naslning pokligi, tozaligiga ham alohida e’tibor berilgan. Qarindosh-urug‘, aka-ukaning quda-anda bo‘lishi qoralangan.

Xo‘sh, oila tarixiy jarayonda qanday vujudga kelgan? Bu haqda olimlarning turli qarashlari mavjud.

Shu narsa ayonki, kishilik taraqqiyotining ilk bosqichlarida ham oila tushunchasi paydo bo‘lmagan, lekin jinsiy ehtiyoj tufayli erkak va ayol juftlashuvi mavjud edi. Dastlab, bu juftlashuv tanlov asosida emasdi. Hatto nasl qoldirish maqsadi ham ko‘zlanmas, shunchaki tasodifiy ehtiyojni qondirishga yo‘naltirilgan edi. Bora-bora endogamiya va ekzogamiya munosabatlari qaror topa boshladi. Dastlab muayyan urug‘ yoki qabila a‘zolari o‘rtasidagi guruhviy nikohga asoslangan endogamik oila tipi yuzaga keldi.

Bunday oila tipini (nikohni) izlari atalmish inest, sarorat, levirat va poligamik oilalarni onda-sonda bo‘lsa ham hozirgi kunda ham uchratish mumkin.

Oilaning tiplari:

Inest oila - otaning o‘z qizi va aksincha, onaning o‘z o‘g‘li bilan g‘ayriinsoniy juftlashishi;

Sarorat oila - akaning o‘z singlisi va ukaning o‘z opasi bilan qurgan g‘ayrisha‘riy oila;

Levirat oila - beva xotinning o‘z qaynog‘asiga, ya‘ni vafot etgan erining akasi yoki ukasiga va aksincha, o‘lgan xotinning onasi yoki singlisiga uylanishi, boshqa bir holda bir ayolga barcha aka-ukalarning erlik qilishi ko‘p erlik negizidagi oiladir;

Endogamik oila - muayyan urug‘ yoki qabila a‘zolari o‘rtasidagi nikohga asoslangan oila;

Poligamik oila – bir vaqtning o‘zida ikki tadan yuztagacha va o‘ndan ziyod xotinga erlik qilish - ko‘pxotinlikka asoslangan oila;

Monogamik oila - bir nikohlilik. Ibtidoiy jamiyatning yemirilishi davrida juft nikohdan paydo bo‘lib, monogamik nikohning hukmron shakliga aylangan.

Oila - muqaddas dargoh. Qadim-qadimdan xalqimiz oilani muqaddas dargoh sifatida qadrlab keladi. Chunki oilada yaratganning bebaho inomi bo‘lmish farzand dunyoga keladi. Farzand oilada, ota-onasi bag‘rida o‘sib-ulg‘ayadi, voyaga yetadi. Bola oilada tarbiyalanadi. Bola yaxshi kamol topishi uchun avvalo, oilada muhit sog‘lom bo‘lishi kerak.

Oilaga, farzand tarbiyasiga, ayolga munosabat kecha yoki bugun vujudga kelgani yo‘q, bu munosabatlar bizdan bir necha asrlar muqaddam ham ahamiyatli bo‘lgan. Biz buni 1932-yilda Mug‘ tog‘idan topilgan VII-VIII asrlarga oid sug‘d hujjatlarida ham ko‘rishimiz mumkin. Bu yozuvlarning biri nikoh shartnomasi bo‘lib, u Uttegin ismli turk yigiti va Dug‘dg‘uncha ismli, Chata laqabli qiz o‘rtasida tuzilgan. Bu shartnoma VII-VIII- asrlarga tegishli bo‘lib, unda nikoh, oila shartlari, oilaviy mulkiy munosabatlar, nikoh shartlari kabi masalalar bayon qilingan.

Unga ko‘ra, *Uttegin Dug‘dg‘unchani qonuniy xotin qilishi, uni ardoqlashi, uni oziq-ovqat, kiyim-kechak, zebu-ziynat bilan ta‘minlashi, unga baxtli hayot hadya etishini aytadi. U xotini roziligisiz uylanmasligi, bordi-yu uylansa, Dug‘dg‘unchaga 30 ming dinoriy sof kumush draxma tovon to‘lasi, uni na xotin sifatida, na hizmatkor sifatida ushlab turmay, uyiga eltib qo‘yishi aytiladi. Bundan tashqari, u xotini qul qilib sotmasligi, birov tortib olishiga yo‘l qo‘ymasligiga ma‘bud Mitra nomi bilan qasam ichadi. Dug‘dg‘uncha ham o‘z navbatida eriga vafodor va sadoqatli xotin bo‘lishga, erini ardoqlashga so‘z beradi.* Bu hujjatdan shuni ko‘rish mumkinmi, bizning davrimizgacha ham, xotin-qizlar obro‘si ahamiyatli mavzu bo‘lgan, ayollar haq-huquqlari himoya qilingan.

Bu borada mamalakuatimizda bugungi kunda oila va ijtimoiy sohaga qaratilgan bir qancha isloxotlar amalaga oshirib kelinmoqda. Shuningdek, davlatimiz tomonidan oilalarning to‘laqonli rivojlanishi uchun zarur ijtimoiy va iqtisodiy sharoitlarni yaratishi, ko‘p bolali oilalarga qonunga muvofiq imtiyoz va ijtimoiy kafolatlar yaratib berishi – bu oila va oiladagi farzand tarbiyasiga juda katta e‘tibor qaratilmoqda. Shu sababli o‘zbekiston xalqining oilalarining iqtisodiy va ma‘naviy asoslari yanada mustahkam bo‘lmoqda.

«Shuningdek, Konstitutsiyamizga „Ota-onalar va ularning o‘rmini bosuvchi shaxslar o‘z

farzandlarini voyaga yetguniga qadar boqishi, ularning tarbiyasi, ta’lim olishi, sog’lom, to’laqonli va har tomonlama kamol topishi xususida g’amxo’rlik qilishga majburdirlar“— deya ta’kidladi Shavkat Mirziyoev.

Asrlar osha sayqallanib, chiroy ochayotgan qadryatlarimiz, urf-odatlarimiz son-sanoqsiz. Mamlakatimizda ayollarga bo’lgan munosabat bir necha asrlar avval ham huddi bugungidek ahamiyatli bo’lgan. Prezidentimiz Sh.Mirziyoev ta’kidlaganidek, “Muhtarama onalarimiz, munis ayollarimiz –bizni dunyoga keltirgan, oq yuvib, oq tarab voyaga yetkazgan, xonadonlarimiz ko’rki, tarovati bo’lib kelayotgan aziz va mehribon zotlar”dir.

O‘zbekiston - kelajagi buyuk davlat. Bu davlatning kelajagi bo‘lmish yoshlar go‘zal an’analar bilan qurilgan, chiroyli ahloq bilan bezalgan oilada, kamol topishi, tarbiya olishi lozim. Zero, oila jamiyatning bosh bo‘g‘ini, poydevoridir.

Xulosa qilib aytadiganda oila munosabatlari haqiqatdan ham jamiyat hayoti, inson ma’naviy kamolotida juda katta o‘z o‘rniga ega. Oilani to‘g‘ri tushinilsa yoki ma’naviy tarbiyaga qaratilgan holda shakllantirilsa xalqning o‘z vataniga va oilasiga bo‘lgan sadoqat ila hayot quradi desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Oila haqida so‘z yuritilganda avvalambor, oilaning tarihi, uning tiplari va falsafiy tushunchasini mohiyati, ijtimoiy hayotda va tarbiyaviy ishlar tizimidagi o‘rni masalasining metodologik tahliliga e’tibor qaratish lozim. Bu borada O‘zbekiston Respublikasining Prezident Shavkat Mirziyoev «Har qanday inson uchun muhim va muqaddas qadriyat — bu uning oilasidir. Sog‘lom va mustahkam oila — davlat tayanchi va jamiyatning asosiy bo‘g‘inidir. Kattaga hurmat, kichikka izzat, odamiylik, mehr-oqibat, ona Vatanga muhabbat va sadoqat kabi olijanob fazilatlar avvalo oilada qaror topadi».— deya ta’kidlaydi

REFERENCES

1. Mirziyoev Sh. M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. “O‘zbekiston” 2017 yil.
2. Фалсафа қомусий луғат. –Т.: Шарқ. 2004. –Б. 324
3. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Rasmiy nashr. – Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2023. – 45-bet
4. Abdurauf Fitrat. Oila yoki oilani boshqarish tartibilari,. “Yoshlar matbuoti”, 2024
5. Ma’naviyat asosiy tushunchalar lug‘ati, Toshkent: “O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati” nashriyoti 2021 yil , 469-b